

Нейрофидбек – инновационная терапия неврологических заболеваний

Нейрофидбек – инновационная терапия неврологических заболеваний

Махсудова Х.Н., Рашидова З.С., Турсунов А.Х.

Актуальность темы: В настоящее время рост заболеваемости, инвалидности и смертности от неврологических заболеваний с каждым годом увеличивается, что делает проблему особенно актуальной. По данным литературы, инвалидизация в Узбекистане вследствие цереброваскулярных заболеваний составляет 3,2 на 10 000 населения. Распространенность рассеянного склероза составляет 0,8 на 100 000 населения, болезнь Альцгеймера – 0,9. Для предотвращения различных нарушений, в том числе когнитивных расстройств, возникающих после инсульта, необходимо проводить эффективные и адекватные лечебные мероприятия. В последние годы появляются новые современные методы улучшения когнитивной функции. Одним из таких методов является нейрофидбек, который представляет собой новейшее оборудование, недавно внедренное в Узбекистане. Его эффективность при лечении неврологических заболеваний пока недостаточно изучена в нашей стране. Учитывая вышеизложенное, изучение данной темы представляется целесообразным.

Цель исследования: изучение эффективности нейрофидбека при когнитивных нарушениях у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями.

Материалы и методы исследования: Пациенты с цереброваскулярными заболеваниями были разделены на 2 группы.

1. Клиническое неврологическое обследование.
2. Исследование гемодинамики сосудов головного мозга с помощью доплерографии.
3. Оценка когнитивных функций по шкалам Бека, Шульте и Лурии.

Результаты и обсуждение: Исследование охватило 50 пациентов с цереброваскулярными заболеваниями (у некоторых из них также был диагностирован рассеянный склероз). Лечение проводилось в частной клинике «Нейромед Сервис» и в Центральной клинической больнице АО «Узбекистон темир йуллари». Пациенты были разделены на две группы: первая группа (25 пациентов) получала традиционную медикаментозную терапию, вторая

группа (25 пациентов) — дополнительно проходила курс нейрофидбека. На основе клинического обследования и оценки по шкалам Бека, Шульте и Лурии были определены спектры когнитивных нарушений. Пациенты жаловались на головокружение, головную боль, ухудшение памяти, внимания и мыслительной деятельности, асимметрию лица, нарушения чувствительности и двигательной функции конечностей.

После 10-дневного лечения у пациентов второй группы, прошедших нейрофидбек, наблюдалось значительное улучшение когнитивных функций. Интенсивность головной боли по шкале ВАШ снизилась с 5 до 2 баллов (в первой группе — до 3 баллов). Также наблюдалось улучшение симметрии лица, уменьшение головокружений и онемения конечностей.

Вывод: Продолжительное применение нейрофидбека позволяет значительно улучшить когнитивные функции у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями. Данный метод следует широко внедрять в неврологическую практику Узбекистана как одно из современных достижений медицины.

Использованная литература:

1. Markovska-Simoska, 2008
2. Hurt, Arnold & Lofthouse, 2014
3. Escolano, Olivan, Lopez-del-Hoyo, Garcia-Campayo & Minguéz, 2012